

ТИМАКОВА Роза Темерьяновна

*Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург, РФ)
доктор технических наук, доцент, профессор; e-mail: trt64@mail.ru*

РАДЫГИНА Евгения Геннадьевна

*Уральский государственный экономический университет (Екатеринбург, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: radygina@bk.ru*

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В УРАЛЬСКОМ МАКРОРЕГИОНЕ

В современных условиях репозиционирования внутреннего туризма именно промышленный туризм относится к нишевому и перспективному направлению развития туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации. В рамках решения приоритетных задач развития экономики Уральского макрорегиона промышленный туризм способствует формированию устойчивого бренда территорий, обусловленного спецификой активного формирования промышленного потенциала на Урале с начала XVIII века. Бурное развитие промышленности в период индустриализации XX века позволило закрепить за Уралом общеизвестный слоган, ставший впоследствии визитной карточкой: Урал – опорный край державы. И в существующих условиях инновационного развития современных промышленных предприятий, а также сохранившихся исторических объектов промышленного наследия можно отметить усиление интереса широких слоев населения страны к историческому промышленному прошлому и технологическим новациям, приток в регион деловых туристов и путешественников со всего мира. Наряду с этим, промышленный туризм выступает как инструмент маркетинговых коммуникаций каждого отдельного предприятия для трансляции своих достижений во внешнюю среду и поддержания бренда предприятия. На территории Уральского региона насчитывается до 14,2 тыс. крупных и средних промышленных предприятий. Брендированность промышленного Уральского макрорегиона является ключевым фактором активизации промышленного туризма и сопредельных видов туризма (деловой, конгрессно-выставочный, семейный, приключенческий, культурный, экологический) и способствует формированию мультипликативного эффекта для развития Уральского макрорегиона, определяемого комплексом маркетинговых, имиджевых, экономических, социальных, ресурсных и экологических индикаторов и кластерного подхода, исходя из специфики технологического процесса отдельных промышленных предприятий.

Ключевые слова: *промышленный туризм, промышленное наследие, брендированность, экскурсии, внутренний туризм, Урал промышленный, Уральский макрорегион*

Для цитирования: Тимакова Р.Т., Радыгина Е.Г. Особенности развития промышленного туризма в Уральском макрорегионе // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №1. С. 67–78. DOI: 10.5281/zenodo.7793311.

Дата поступления в редакцию: 9 августа 2022 г.

Дата утверждения в печать: 15 марта 2023 г.

UDC 330, 379.8, 658, 659 EDN: FHKSJK
DOI: 10.5281/zenodo.7793311

Roza T. TIMAKOVA

Ural State University of Economics (Yekaterinburg, Russia)
PhD (Dr.Sc.) in Engineering, Professor; ORCID 0000-0002-4777-1465; e-mail: trt64@mail.ru

Evgenia G. RADYGINA

Ural State University of Economics (Yekaterinburg, Russia)
PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: radygina@bk.ru

URAL MACROREGION: THE INDUSTRIAL TOURISM DEVELOPMENT FEATURES

Abstract. In modern conditions of repositioning of domestic tourism, it is industrial tourism that belongs to the niche and promising direction the tourism and recreational complex of the Russian Federation. Within the framework of solving the priority tasks of economic development of the Ural macroregion, industrial tourism contributes to the formation of a sustainable brand of territories, due to the specifics of the active formation of industrial potential in the Urals since the beginning of the XVIII century. The rapid development of industry during the industrialization of the XX century made it possible to consolidate a well-known slogan for the Urals, which later became a business card: the Urals is the supporting edge of the state. And in the existing conditions of innovative development of modern industrial enterprises, as well as preserved historical objects of industrial heritage, it is possible to note the increased interest of the general population of the country in the historical industrial past and technological innovations, the influx of business tourists and travelers from all over the world to the region. Along with this, industrial tourism acts as a marketing communications tool for each individual enterprise to broadcast its achievements to the external environment and maintain the brand of the enterprise. There are up to 14.2 thousand large and medium-sized industrial enterprises on the territory of the Ural region. The branding of the industrial Ural macroregion is a key factor in the activation of industrial tourism and adjacent types of tourism (business, congress and exhibition, family, adventure, cultural, environmental) and contributes to the formation of a multipliative effect for the development of the Ural macroregion, determined by a complex of marketing, image, economic, social, resource and environmental indicators and a cluster approach, based on the specifics technological process of individual industrial enterprises.

Keywords: industrial tourism, industrial heritage, branding, excursions, domestic tourism, Ural industrial, Ural macroregion

Citation: Timakova, R. T., & Radygina, E. G. (2023). Ural macroregion: the industrial tourism development features. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(1), 67–78. doi: 10.5281/zenodo.7793311. (In Russ.).

Article History

Received 9 August 2022
Accepted 15 March 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Туризм – одна из отраслей, в которой проецируются любые изменения в экономике, политике, межгосударственных отношениях, системе здравоохранения, климате и др. Уже сейчас можно говорить о концепции развития туризма в постпандемийный период – от переключения на внутренний туризм на федеральном и региональных уровнях до предложения турпродукта на локальном рынке для удержания возросшего интереса потенциальных туристов.

Общеизвестно, что в последние годы наметился устойчивый тренд в продвижении промышленного туризма в рамках развития делового, познавательного и приключенческого туризма, что может быть обусловлено и историческими особенностями экономического уклада в нашей стране. Траектория развития экономики Советского Союза в своё время была направлена на производство средств производства (гр. А) – до 74% в общем объёме производства и по остаточному принципу – на производство предметов потребления (гр. Б). Соответственно, строились крупные промышленные объекты (металлургические, машиностроительные, трубопрокатные и др. заводы, комбинаты, энергокомплексы) с развитой производственной инфраструктурой. Несмотря на последовавшие в конце XX века структурные сдвиги в экономическом потенциале страны, Уральский макрорегион, в том числе Свердловская область, исторически развивались как промышленный регион, что определяет одну из составляющих брендинговости территорий и поддержания смысловой ассоциации как Урала промышленного.

И в настоящее время на территории Уральского макрорегиона наблюдается достаточно устойчивый спрос на посещение действующих инновационных промышленных предприятий (company visit), в том числе знаковых предприятий (УГМК-холдинг, Нижнетагильский металлургический комбинат, Белоярская атомная электростанция, крупные предприятия пищевой промышленности и

др.) и недействующих предприятий – так называемых объектов промышленного наследия эпохи индустриализации (industrial heritage), привлекательных для современного туриста с точки зрения историко-познавательной цели. Наряду с этим, в рамках приключенческого туризма развивается сталкерство или посещение покинутых объектов гражданского и специального назначения.

Исследования опыты реконструкции и модернизации промышленных объектов в разных странах (например, [7]) отмечают, что в процессе рефункционализации депрессивных пространств в городской среде (заброшенных бывших зданий фабрик и заводов) территории превращаются в современные общественные комплексы как центры притяжения жителей районов городов.

Вопросам развития промышленного туризма посвящены работы ряда исследователей: А. Азиной, Г. Алейниковой, А. Афанасьевой, Д. Визгалова, Д. Гилмора, В. Данильчука, И. Древицкой, В. Загорской, В. Казакова, Е. Кашириной, Ю. Никулиной, А.Отгара, Э. Отто, Д. Пайна, Р. Прентиса, Е. Трофимова, Н. Шабалиной и др.

По данным исследований [16], именно промышленный туризм относится к нишевому и перспективному направлению развития туристско-рекреационного комплекса РФ, и в тоже время только 12 регионов России характеризуются высоким потенциалом развития промышленного туризма (Владимирская, Вологодская, Калужская, Ленинградская, Новосибирская, Свердловская, Тверская, Тульская и Тюменская области, Республика Татарстан, Санкт-Петербург и Хабаровский край).

Антонец В.Г. рассматривает мультипликативность влияния продвижения промышленного туризма на социально-экономическое положение региона с позиции расходов, понесённых туристами на территории региона, и с позиции доходов, полученных предприятиями промышленной, туристической индустрии и смежных сфер экономической деятельности [2].

Никулина В.Н. и Трусов С.В. [11] рассматривают систему информационного обеспечения процесса развития промышленного туризма на уровне федеральных округов и регионов Российской Федерации. При выстраивании стратегии развития промышленного туризма следует уделять внимание исторически значимым объектам, крупным предприятиям, представляющим уникальное наследие региона.

Ряд авторов [4], рассматривая мировые тенденции развития промышленного туризма, выделяют общие черты организации промышленных туров: чёткая нацеленность на потребителя, зависимость от режима работы предприятия и недостаточная кооперация с туристическими компаниями.

Добрейцина Л.Е. [6] выделяет основные векторы развития промышленного туризма в Свердловской области: промышленный туризм рассматривается как смыслообразующий, брендовый для региона.

Тельнова Т.П. [12] акцентирует внимание на посещение действующих промышленных предприятий, а также выделяет факторы реализации промышленного туризма: характеристики продукта, объем и масштаб целевой группы, доступность объектов для посещения, инновационность производства.

В исследованиях Усовой А.В. и Ковшиковой Г.А. [14] уделяется внимание организационно-техническим рекомендациям по организации промышленного тура, называя обязательным условием наличие проектной документации и технологической карты тура.

Актуальность темы исследования определяется тем, что существующая инфраструктура любого муниципального образования на территории Уральского макрорегиона включает в себя предприятия производственного назначения (предприятия АПК, энергоснабжающие предприятия, пекарни, сыроварни и др.) действующие и недействующие, которые могут быть вовлечены в маршруты современных промышленных туров.

Материалы и методы исследования. На законодательном уровне согласно «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» понятие промышленного туризма рассматривается через «посещения и мероприятия на объекте, позволяющие посетителям понять процессы и секреты производства, относящиеся к прошлому, настоящему или будущему», что подчёркивает познавательный и исторически направленный вектор развития. Методология исследования основана на комплексном анализе статистических материалов, законодательных и распорядительных документов федерального и регионального уровня, стратегических документов, открытых информационных ресурсов и научно-исследовательской литературы. Применены общенаучные эмпирические методы исследования с последующей интерпретацией причинно-следственных связей результатов исследования.

Аналитические результаты исследования

В существующих условиях развития индустрии туризма можно отметить положительные моменты в том, что промышленный туризм востребован разными категориями туристов (от школьников, студентов до активных людей любого возраста), путешествующих в рамках туров или посещающих промышленные объекты только как экскурсанты, соответственно промышленный туризм может развиваться как отдельный пакетный туризм, так и как составляющая любого вида туризма. Промышленный туризм способствует развитию въездного и внутреннего туризма.

Промышленный потенциал регионов, как основа развития промышленного туризма, в рамках симбиотического развития отдельных видов туризма (деловой, семейный, приключенческий, культурный, экстремальный) относится к туристско-рекреационному потенциалу, успешность развития которого оценивается через определённые индикаторы (рис. 1).

Рис. 1 – Современные индикаторы эффективности развития промышленного туризма

Ряд исследователей отмечают важность развития промышленного туризма для индустриальных предприятий "как инструмента маркетинга и коммуникаций, позволяющий транслировать ценности предприятия во внешнюю среду, а также инструмента поддержания лояльности к бренду предприятия" [8, 15].

Промышленный туризм, оказывая экономическое, социальное и экологическое воздействие, включая оптимизацию отрасли, способствует росту удовлетворённости туристов, увеличению доходов территорий, продвижению имиджа, расширению занятости, популяризации знаний и улучшению состояния окружающей среды [20].

Согласно "Методических рекомендаций

по организации промышленного туризма в регионах РФ", разработанных Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов совместно с Агентством бизнес-коммуникаций, сформированы этапы макета бизнес-проекта для регионов, позволяющие систематизировать деятельность по развитию промышленного туризма в регионах и направленные на продвижение промышленных предприятий реального сектора экономики:

- подписание соглашения о развитии промышленного туризма на уровне региона;
- разработка регламента взаимодействия органов государственной власти с заинтересованными предприятиями;
- назначение органа исполнительной власти;

- создание совета по развитию промышленного туризма;
- разработка карты промышленного туризма на основе реестра предприятий;
- оказание информационной поддержки;
- организация профориентации со школьниками и студентами;
- продвижение;
- разработка мер для поддержки участников проекта;
- оценка эффективности проекта.

Структурированное формирование таких проектов на уровне регионов и муниципальных образований позволит консолидировать экскурсионную деятельность при разработке производственных экскурсий на действующие предприятия с поддержанием имиджа предприятий и продвижением бренда регионов. Популяризация через медийные каналы и расширение целевой аудитории (вовлечение до 40 млн школьников и студентов) будет способствовать формированию современного образа промышленных предприятий с новыми технологиями и возможностями, что может послужить, по мнению [9], основным фактором профессиональной ориентации молодежи при выборе профессий. Одним из узких мест в организации производственных экскурсий является необходимость обеспечения мероприятий по обеспечению безопасности для туристов и отсутствие регламентирующих нормативно-правовых актов для допуска на промышленные объекты.

В настоящее время повышенный интерес со стороны туристов в контексте распроданной экономики впечатлений, вызывают объекты промышленного наследия на пост-промышленных территориях, что может стать стержневым моментом при выборе турпакетов путешественниками, наряду с посещением объектов культурно-исторического назначения. Такой подход обусловлен возможностями посетить как объекты исторического наследия, так и современные предприятия в рамках одного тура.

Развитие промышленного туризма поз-

воляет использовать промышленное наследие, уделяя особое внимание посещению заброшенных заводов в заброшенных промышленных или деловых центрах, исторически знаковых промышленных предприятий, собственно промышленных зон, закрытых ранее для посетителей объекты стратегического и военно-промышленного назначения, которые могут быть частично или полностью рефункционализированными [4, 5, 10, 19]. Вместе с тем [18] отмечают, что постиндустриальное развитие туризма происходит под влиянием цифрового маркетинга на фоне глобальной цифровизации экономики страны.

Промышленный туризм на Урале

Уральский макрорегион, территориально включающий в себя Республику Башкортостан, Курганскую обл., Оренбургскую обл., Пермский край, Свердловскую обл., Челябинскую обл. и Удмуртскую республику, неоднороден по возможностям развития промышленного туризма.

Аутентичность Уральского региона на советском пространстве, что спроецировано и на постсоветский период, определялась слоганом "Урал – опорный край державы", что, по мнению [13] выражало концепцию бренда региона и способствовало выделению территории на фоне других регионов. На территории Урала находятся исторические объекты старопромышленного наследия Демидовых и Строгановых. Современная концепция развития индустриального Уральского макрорегиона способствует развитию делового и промышленного туризма. Соответственно, перспективы развития промышленного туризма на Урале связаны не только с современными технологичными предприятиями, но и наследием на пост-промышленных территориях.

Промышленный туризм принципиально отличается от других видов туризма использованием в качестве туристских ресурсов действующих или прекративших свою деятельность производственных предприятий различных отраслей (начиная от фабрик пищевой продукции до металлургических комбинатов).

При этом в основу развития промышленного туризма на Урале включаются не только объекты материального наследия, но также и нематериального (табл. 1).

На территории Уральского макрорегиона развитие туристической отрасли развита и отличается своей неравномерностью. По данным Национального рейтинга по развитию

туризма субъектов РФ три региона Урала имеют относительно высокие показатели развития туризма (Республика Башкортостан, Свердловская и Челябинская области), средние показатели развития туризма – в Пермском крае, Удмуртской Республике, Оренбургской области и низкие – в Курганской области (рис. 2).

Таблица 1 – Объекты, составляющие основу промышленного туризма (сост. по [1])

Объекты материального наследия	Объекты нематериального наследия
<ul style="list-style-type: none"> действующие или недействующие производства, производственные площади и инфраструктура; специфические архитектурно-планировочные решения городских поселений наследия горнозаводской цивилизации; природные территории, изменённые в процессе производственной деятельности, особые характеристики развития транспортной инфраструктуры; отражение региональной идентичности в предметах быта 	<ul style="list-style-type: none"> технологии производства; специфическая для горнозаводской цивилизации общественная структура и социально-административные структуры управления; система производственного обучения и передачи знаний и технологий; отражение региональной идентичности в нематериальном наследии и творчестве; особенности организации быта горнозаводского населения; особый «уральский» характер

Рис. 2 – Оценка уровня развития туризма в Уральском макрорегионе¹

¹ Сост. по: Национальный туристический рейтинг – 2019. URL: <http://russia-rating.ru/info/17205.html>; Национальный туристический рейтинг – 2020. URL: <http://russia-rating.ru/info/18797.html>; Национальный туристический рейтинг – 2021. URL: <http://russia-rating.ru/info/20156.html>; Рейтинг субъектов Российской Федерации по развитию туризма // Министерство культуры РФ. URL: <https://culture.gov.ru/press/news/rejting-subektov-rossiyskoy-federatsii-porazvitiyu-20171006160552/> (Даты обращения: 27.03.2022).

В субъектах, относящихся к Уральскому макрорегиону, наиболее развитыми являются направления делового, конгрессно-выставочного, этнографического, активного туризма. Промышленный туризм считается одним из наиболее перспективных направлений развития, поскольку в регионе уже имеется достаточный опыт организации промышленных туров. К примеру, первые производственные экскурсии начали проводиться в 2007 г.; более 70 заводов обладают собственными музеями и музейными комплексами, 120 предприятий организуют экскурсии в свои производственные цеха², создан Центр компетенций по развитию промышленного туризма на базе Магнитогорского металлургического комбината, активно проводятся форумы и деловые мероприятия, направленные на развитие промышленного туризма.

На территории Уральского региона насчитывается до 14,2 тыс. крупных и средних промышленных предприятий. Промышленные туры на действующие предприятия организуют только единичные предприятия. В онлайн-путеводитель по промышленному туризму вошли всего 6 предприятий Свердловской и Челябинской области: ОА «Северский трубный завод», ПАО «Уралхиммаш», АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», Группа ЧТПЗ (в цеха «Высота 239» на Челябинском трубопрокатном заводе и «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном заводе), Оружейная слобода «АиРовка», Магнитогорский металлургический комбинат³. Профориентационные экскурсии для школьников проводятся 108 предприятиями Свердловской области в рамках

² Ошуркова И. Экскурсия к станку. Промышленные предприятия откроют двери для туристов // Российская газета. 04.11.2019. URL: <https://ulpravda.ru/rubrics/economics/ekskursiia-k-stanku-promyshlennye-predpriatiia-otkrylis-dlia-chinovnikov-iz-raionov> (Дата обращения: 31.03.2022).

³ Все – на завод! Онлайн-путеводитель по экскурсиям на российские предприятия URL: [https://promtourism.online/routes?tfc_charact:4911238\[441375464\]=Свердловская+область&tf_div=:](https://promtourism.online/routes?tfc_charact:4911238[441375464]=Свердловская+область&tf_div=:) (Дата обращения: 31.07.2022).

проекта «Единая промышленная карта» (часть государственной образовательной программы «Уральская инженерная школа»). Также активно занимаются приёмом туристов предприятия пищевой промышленности, проведение экскурсий на которых напрямую связано с реализацией производимой продукции.

Промышленное направление туризма становится популярным по всему миру, в том числе и в России. На сегодняшний день, по мнению [17], в Уральском макрорегионе сложились внешние и внутренние предпосылки для поступательного развития промышленного туризма. Ограничения, вызванные политической ситуацией также способны положительно повлиять на развитие промышленного туризма, привлекая не только инвесторов, но и способствуя освоению новых технологий и повышению интереса молодого поколения к обучению и профессиональной самореализации в своём регионе.

Мировые тенденции развития промышленного туризма находят отражение и на территории Уральского региона, приобретая свою специфику:

- наибольшую активность приобретают промышленные туры на крупные предприятия региона металлургической, машиностроительной, горнодобывающей отраслей;
- экскурсионное обслуживание и разработка туров происходит силами самих предприятий, с незначительным участием туристических компаний и общественных организаций;
- ограниченность времени проведения экскурсий в зависимости от режима работы предприятия и производственных возможностей, а в некоторых случаях невозможность или нежелание предприятий организовывать регулярные туры [4];
- диверсификация ценового предложения в зависимости от социальной принадлежности целевой аудитории.

Заключение

В современном мире происходит трансформация туризма как отрасли индустрии

развлечений и отдыха и просматривается траектория историко-познавательного характера, направленная на ознакомление и исследование предприятий, относящихся к национальной экономике страны.

Промышленные туры в Уральском индустриальном макрорегионе возможны по разным предприятиям промышленной индустрии, включая транспортные и логистические системы, металлургию, энергетику, в том числе атомную, оборонное производство, производство цветных металлов, освоение космоса и др. Кроме того, регион обладает колоссальным объёмом уникальных объектов индустриального наследия, которые в настоящий момент не музеефицированы, заброшены или используются не по назначению. Можно выделить два направления развития промышленного туризма: производственный туризм (на действующие предприятия) и промышленно-исторический туризм (на объекты исторического значения). Для интенсивного развития промышленного туризма на Урале необходимо объединение усилий всех заинтересованных социальных групп и субъектов деятельности и разработка стратегии развития промышленного туризма, в формировании которой прослеживаются интересы нескольких субъектов: региональных органов государственной власти, промышленных предприятий, образовательных организаций, туроператоров и др. В настоящее время для предприятий организация промышленных туров воспринимается как социальная нагрузка, не приносящей производственной прибыли. Кроме того, предприятия могут быть не заинтересованы в развитии промышленного туризма вследствие необходимости выполнения требований к соблюдению правил безопасности на производстве, дополнительных вложений для подготовки к приёму туристов и внесения корректировок в рабочий процесс. Для повышения заинтересованности предприятий возможно включение определённых механизмов стимулирования промышленного туризма на региональном уровне:

- выделение грантов и субсидий на развитие промышленного туризма в регионе;
- выделение целевых субсидий на профориентационную работу в рамках экскурсионных посещений предприятий;
- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на создание промышленных туров;
- привлечение профессиональных кадров туроператоров и экскурсионных бюро к созданию туров;
- информационная поддержка совместных проектов в развитии промышленного туризма.

При этом и промышленный туризм создаёт условия для поддержки инвестиционной привлекательности макрорегиона:

- промышленный туризм основывается на укреплении имиджа региона как производителя определённых групп товаров или услуг и служит подтверждением высокого научно-технического потенциала региона;
- организация промышленных туров способствует развитию региональной, межрегиональной и международной кооперации;
- промышленный туризм способствует повышению турпотока в регион, развитию туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства.

Выводы

Промышленный туризм находится в тренде развития делового и конгрессно-выставочного туризма и способствует увеличению турпотока в регионы. Необходимы определённые меры поддержки для формирования заинтересованности предприятий в развитии промышленного туризма. В то же время и от предприятий требуется создание специальных условий для принятия туристских групп: выявить целевые группы потребителей, определить задачи проведения промышленных туров, обсудить способы обеспечения безопасности при приёме туристов и др. Важна консолидация производственных предприятий и ту-

роператоров для разработки и продвижения конкретных конкурентных предложений. В результате продвижения промышленных туров будет формироваться позитивный образ открытого социально-ориентированного предприятия, представление о структуре и технологиях производства, преимуществах работы на предприятии. Наряду с этим можно отметить, что посещение объектов промышленного

наследия и действующих предприятий формирует у туристов и путешественников на базе отдельного предприятия целостный образ экономического развития страны, основанного на историческом развитии; способствует укреплению патриотических настроений и гордости за достижения своей страны; служит основой профориентационной работы среди учащейся молодежи.

Список источников

1. Алексеева Е.В., Быстрова Т.Ю. Индустриальное наследие: понятия, ценностный потенциал, организационные и правовые основы. Екатеринбург: TATLIN, 2021. 164 с.
2. Антонец В.Г. Эффективность промышленного туризма и его влияние на социально-экономическое развитие региона // Сборник научных работ серии "Экономика". 2021. №21. С. 5-14.
3. Головач Э.П., Хутова Е.Н. Тенденции развития промышленного туризма в мире. // Вестник Брестского государственного технического университета. Экономика. 2018. № 3 (111). С. 10-14.
4. Гохшанд Е.В., Брель А.О. Развитие промышленного туризма на космодромах Российской Федерации. // Пилотируемые полёты в космос: Сб. науч. ст. по мат. XIV Междунар. науч.-практ. конф. Звездный городок: Изд-во Научно-исслед. испытат. центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 2021. С. 362-363.
5. Грахов В.П., Мохначев С.А., Манохин П.Е., Виноградов Д.С. Основные тенденции современных проектов реновации промышленных зон // Фундаментальные исследования. 2016. № 12-2. С. 400-404.
6. Добрейцина Л.Е. Промышленный туризм в Свердловской области: основные векторы развития (на материале официальных документов) // Известия Уральского федерального ун-та. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2020. Т.26. №1(195). С. 200-209.
7. Загорская В.А., Трофимова Т.Е. Преобразование территорий бывших промышленных предприятий. // Актуальные проблемы строительной отрасли и образования – 2021: Сб. докладов по мат. II Нац. научн. конф. М.: Изд-во МИСИ-МГСУ, 2022. С. 505-510.
8. Исаакян А.Р., Бочкарева Е.Д. Промышленный туризм как способ продвижения компании // Актуальные проблемы инновационного развития ядерных технологий: Научная сессия НИЯУ МИФИ: Мат. конф. Северск: Изд-во МИФИ, 2021. С. 104.
9. Лукичева С.С. Промышленный туризм как фактор профессиональной ориентации молодежи // XLVII Гагаринские чтения 2021: Сб. тезисов работ XLVII Междунар. молодёжн. научн. конф. М.: Изд-во МАИ, 2021. С. 1279-1280.
10. Никаноров Г.А., Полякова О.Р. Перспективы развития промышленного туризма в Свердловской и Челябинской области // Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право: Сб. ст. и тез. М.: Изд-во Моск. псих.-социал. ун-та, 2021. С. 309-315.
11. Никулина Ю.Н., Трусов С.В. Особенности и тенденции развития промышленного туризма: региональные аспекты // Российское предпринимательство. 2017. №13. С. 2061-2078.
12. Тельнова Т.П. Промышленный туризм: проблемы и тенденции развития // Проблемы и перспективы развития туризма в Российской Федерации: Сб. науч. тр. Симферополь: Изд-во Крым. федер. ун-та им. В.И. Вернадского, 2020. С. 181-187.
13. Тимакова Р.Т., Ергунова О.Т. Маркетинг и брендинг городов в стратегии регионального развития // Государство, право, общество – Россия и мировое сообщество: актуальные проблемы современности: Монография. Пенза: РИО ПГАУ, 2020. С. 21-61.

14. Усова А.В., Ковшикова Г.А. К вопросу развития регионального промышленного туризма и организации туристических маршрутов на предприятиях // Вопросы региональной экономики. 2018. №3(36). С. 89-96.
15. Чхотуа И.З., Власюк Л.И. Стратегический анализ конкурентных преимуществ региона в контексте развития промышленного туризма // Стратегирование: теория и практика. 2021. Т.1. №2(2). С. 190-205.
16. Шабалина Н.В., Азина Е.А., Каширина Е.С. Потенциал российских регионов для развития промышленного туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №2. С. 58-67.
17. Шершов Д.А. Индустриальный туризм в Свердловской области: классификация объектов и потенциал развития // Туризм: технологии & тренды: Сб. мат. IV студ. науч.-практ. клнф. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. С. 172-185.
18. Kuzior A., Lyulyov O., Pimonenko T., Kwilinski A., Krawczyk D. Post-industrial tourism as a sustainable development // Sustainability. 2021. Vol.13(15): 8145. DOI: 10.3390/su13158145.
19. Moral-Moral M., Fernandez-Alles M.T. Perceptions of the local resident to industrial tourism as sustainable development model // Revista de Estudios Regionales. 2019. Vol.114. Pp. 45-69.
20. Zhang W., Hu XL. A study on industrial tourism's effects under the background of deindustrialization // Proceedings of the 10th Euro-Asia conference on environment and corporate social responsibility: Tourism, society and education session, pt I. 2014. Pp. 186-190.

References

1. Alekseeva, E. V., & Bystrova, T. Yu. (2021). *Industrial'noe nasledie: ponyatiya, cennostnyj potencial, organizacionnye i pravovye osnovy [Industrial heritage: concepts, value potential, organizational and legal foundations]: A monograph*. Ekaterinburg: TATLIN. (In Russ.).
2. Antonets, V. G. (2021). Effektivnost' promyshlennogo turizma i ego vliyanie na social'no-ekonomicheskoe razvitie regiona [The effectiveness of industrial tourism and its impact on the socio-economic development of the region]. *Sbornik nauchnyh rabot serii "Ekonomika" [Collection of scientific articles of the "Economics" series], 21*, 5-14. (In Russ.).
3. Golovach, E. P., & Khutova, E. N. (2018). Tendencii razvitiya promyshlennogo turizma v mire [Trends in the development of industrial tourism in the world]. *Vestnik Brestskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Ekonomika [Bulletin of the Brest State Technical University. Economy], 3(111)*, 10-14. (In Russ.).
4. Gohshtand, E. V., & Brel', A. O. (2021). Razvitie promyshlennogo turizma na kosmodromah Rossijskoj Federacii [Development of industrial tourism at the cosmodromes of the Russian Federation]. *Pilotiruemye polety v kosmos [Manned space flights]: Materials of the XIV International Scientific and Practical Conference. State Corporation for Space Activities "Roscosmos"; Yu. A. Gagarin Research and Testing Cosmonaut Training Center. Zvezdny Gorodok*, 362-363. (In Russ.).
5. Grakhov, V. P., Mokhnachev, S. A., Manokhin, P. E., & Vinogradov, D. S. (2016). Osnovnye tendencii sovremennyh proektov renovacii promyshlennyh zon [The main trends of modern industrial zone renovation projects]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental Research], 12-2*, 400-404. (In Russ.).
6. Dobreytsina, L. E. (2020). Promyshlennyj turizm v Sverdlovskoj oblasti: osnovnye vektory razvitiya (na materiale oficial'nyh dokumentov) [Industrial tourism in the Sverdlovsk region: the main vectors of development (Based on official documents)]. *Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Seriya 1: Problemy obrazovaniya, nauki i kul'tury [Proceedings of the Ural Federal University. Series 1: Problems of education, science and culture], 26(1/195)*, 200-209. DOI: 10.15826/izv1.2020.26.1.022. (In Russ.).
7. Zagorskaya, V. A., & Trofimova, T. E. (2022). Preobrazovanie territorij byvshih promyshlennyh predpriyatij [Transformation of territories of former industrial enterprises]. *Aktual'nye problemy stroitel'noj otrasli i obrazovaniya – 2021 [Actual problems of the construction industry and education – 2021]: Collection of reports of the Second National Scientific Conference. Moscow*, 505-510. (In Russ.).

8. Isaakyan, A. R., & Bochkareva, E. D. (2021). Promyshlennyj turizm kak sposob prodvizheniya kompanii [Industrial tourism to promote a company]. *Aktual'nye problemy innovacionnogo razvitiya yadernyh tekhnologij [Actual problems of innovative development of nuclear technologies]*: Materials of the conference "Scientific session of NRU MEPhI". Seversk, 104. (In Russ.).
9. Lukicheva, S. S. (2021). Promyshlennyj turizm kak faktor professional'noj orientacii molodezhi [Industrial tourism as a factor of professional orientation of young people]. *XLVII Gagarinskie chteniya 2021 [XLVII Gagarin Readings 2021]*: Collection of abstracts of the XLVII International Youth Scientific Conference. Moscow, 1279-1280. (In Russ.).
10. Nikanorov, G. A., & Polyakova, O. R. (2021). Perspektivy razvitiya promyshlennogo turizma v Sverdlovskoj i Chelyabinskoy oblasti [Prospects for the development of industrial tourism in the Sverdlovsk and Chelyabinsk regions]. *Aktual'nye problemy sovremennoj Rossii: psihologiya, pedagogika, ekonomika, upravlenie i pravo [Actual problems of modern Russia: psychology, pedagogy, economics, management and law]*: Collection of articles and theses. Moscow, 309-315. (In Russ.).
11. Nikulina, Yu. N., & Trusov, S. V. (2017). Osobennosti i tendencii razvitiya promyshlennogo turizma: regional'nye aspekty [Features and trends of industrial tourism development: regional aspects]. *Rossijskoe predprinimatel'stvo [Russian Entrepreneurship]*, 1, 2061-2078. DOI: 10.18334/rp.18.13.38108. (In Russ.).
12. Telnova, T. P. (2020). Promyshlennyj turizm: problemy i tendencii razvitiya [Industrial tourism: problems and development trends]. *Problemy i perspektivy razvitiya turizma v Rossijskoj Federacii [Problems and prospects of tourism development in the Russian Federation]*: Collection of scientific papers. Sevastopol Economic and Humanitarian Institute (branch), V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Simferopol, 181-187. (In Russ.).
13. Timakova, R. T., & Ergunova, O. T. (2020). Marketing i brending gorodov v strategii regional'nogo razvitiya [Marketing and branding of cities in the strategy of regional development]. *Gosudarstvo, pravo, obshchestvo – Rossiya i mirovoe soobshchestvo: aktual'nye problemy sovremenности [State, law, society – Russia and the world community: current problems of our time]*. Penza: Penza State University Publ., 21-61. (In Russ.).
14. Usova, A. V., & Kovshikova, G. A. (2018). K voprosu razvitiya regional'nogo promyshlennogo turizma i organizacii turisticheskikh marshrutov na predpriyatiyah [On the issue of the development of regional industrial tourism and the organization of tourist routes at enterprises]. *Voprosy regional'noj ekonomiki [Regional Economic Issues]*, 3(36), 89-96. (In Russ.).
15. Chkhotua, I. Z., & Vlasyuk, L. I. (2021). Strategicheskij analiz konkurentnyh preimushchestv regiona v kontekste razvitiya promyshlennogo turizma [Strategic analysis of the region's competitive advantages in the context of industrial tourism development]. *Strategirovanie: teoriya i praktika [Strategizing: Theory and Practice]*, 1(2/2), 190-205. DOI: 10.21603/2782-2435-2021-1-2-190-205. (In Russ.).
16. Shabalina, N. V., Azina, E. A., & Kashirina, E. S. (2021). Potencial rossijskih regionov dlya razvitiya promyshlennogo turizma [The potential of Russian regions for the development of industrial tourism]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service & Tourism: Current Challenges]*, 15(2), 58-67. DOI: 10.24412/1995-0411-2021-2-58-67. (In Russ.).
17. Shershov, D. A. (2018). Industrial'nyj turizm v Sverdlovskoj oblasti: klassifikaciya ob'ektov i potencial razvitiya [Industrial tourism in the Sverdlovsk region: classification of objects and development potential]. *Turizm: tekhnologii & trendy [Tourism: Technologies & Trends]*: Materials of the IV Student Scientific and Practical Conference March 31, 2018. Yekaterinburg: Ural University Publ., 172-185. (In Russ.).
18. Kuzior, A., Lyulyov, O., Pimonenko, T., Kwilinski, A., & Krawczyk, D. (2021). Post-industrial tourism as a sustainable development. *Sustainability*, 13(15): 8145. DOI: 10.3390/su13158145.
19. Moral-Moral, M., & Fernandez-Alles, M. T. (2019). Perceptions of the local resident to industrial tourism as sustainable development mode. *Revista de Estudios Regionals*, 114, 45-69.
20. Zhang, W., & Hu, Xl. (2014). A study on industrial tourism's effects under the background of de-industrialization. *Proceedings of the 10th Euro-Asia Conference on environment and corporate social responsibility: Tourism, society and education session*. Part I, 186-190.